

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

METHODS FOR ELIMINATING SPEECH DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN

Jafarova Lalazar

Master,

Sheki branch of Azerbaijan State Pedagogical University

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Джафарова Лалазар

Магистр,

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,

Шекинский филиал

Abstract

The teacher must know the main directions of the correction program, the age and individual characteristics of the formation of the speech of preschool children, understand the pronunciation features and lexical-grammatical aspects of speech, and take into account the speech capabilities of each child in the process of teaching and extracurricular activities.

Аннотация

Педагог должен знать основные направления коррекционной программы, возрастные и индивидуальные особенности формирования речи детей дошкольного возраста, понимать особенности произношения и лексико-грамматические аспекты речи, учитывать речевые возможности каждого ребенка в процессе обучения и внеклассной работы.

Keywords: individual characteristics, correctional work, speech therapy, traditional methods, non-traditional methods, structure of speech therapy

Ключевые слова: индивидуальные особенности, коррекционная работа, сеанс логопедии, традиционные методы, нетрадиционные методы, Структура логопедического занятия

Педагог совместно с логопедом планирует занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром, подготовке к грамоте, подготовке руки к письму. Преемственность в работе логопеда и педагога включает не только совместное планирование, но и обмен информацией, обсуждение достижений детей как в речевой, так и в других видах деятельности. Все это записывается в специальную тетрадь. Таким образом, помимо общеобразовательных задач педагог логопедической группы выполняет и ряд коррекционных задач, суть которых заключается в устранении недостатков в сенсорной, аффективно-волевой и интеллектуальной сферах, возникающих в связи с особенностями речевого дефекта. В это время педагог уделяет особое внимание не только устранению имеющихся недостатков в развитии ребенка и обогащению его представлений об окружающем мире, но и дальнейшему развитию и совершенствованию функционирования всех анализаторов. Это создает основу для благоприятного развития.

В ходе коррекционной работы педагог уделяет большое внимание развитию мелкой моторики. Так, во внеурочное время можно предложить детям мозаику, пазлы, складывание фигурок из спичек или счетных палочек, потренироваться в развязывании и завязывании шнурков, сборе разбросанных пуговиц или мелких предметов, а также карандашей разных размеров. Для развития навыков письма детям можно предложить работу в тетрадях, что рекомендуется детям с нарушениями речи.

Особое место в работе воспитателя занимает организация подвижных игр для детей с нарушениями речи, поскольку дети, относящиеся к этой категории, часто бывают соматически слабыми, считаются физически слабыми, быстро утомляются. Планируя работу по организации игровой деятельности, педагог должен четко представлять себе реальные физические возможности каждого ребенка и дифференцированно подбирать подвижные игры. В подвижные игры, которые обычно являются частью уроков физкультуры и музыки, можно играть на выездах, на праздничных вечеринках или во время развлечений [1. стр 80].

Активные игры следует сочетать с другими видами деятельности детей. Активные игры также способствуют успешному развитию речи. Они часто состоят из стихов и четверостиший и могут предваряться считалкой для выбора водящего. Такие игры также способствуют развитию чувства ритма, гармонии и координации движений, оказывают положительное влияние на психологическое состояние детей.

При планировании индивидуального логопедического занятия важно учитывать некоторые наиболее важные аспекты работы.

1. Рассмотрение механизмов нарушения речи. В первую очередь необходимо определить причину появления логопатологии и устранить ее. Если причиной является укорочение подъязычной связки (уздечки), уздечку необходимо удлинить или подрезать.

Нарушения речи также могут быть причиной недостаточного внимания со стороны окружающих; В этом случае коррекционная работа направлена на нормализацию речи ребенка, развитие артикуляционных и фонематических процессов.

2. *Сложность.* Речь — сложный процесс. Коррекция речевых нарушений требует работы не только логопеда, но и других специалистов (детского психиатра, невролога, психолога), поскольку мозг — единое целое и нарушение звукопроизношения может быть одним из симптомов более сложного речевого нарушения.

3. *Воздействие на все аспекты речи (принцип системного подхода).* Часто родители обращают внимание на проблемы с речью у ребенка, не подозревая, что речь вообще не развивается.

Невозможно ограничиться только исправлением неправильного произношения; Обращают на себя внимание такие нарушения, как пропуски и смещения звуков и слогов в словах, бедность словарного запаса, неправильная координация слов в предложениях.

4. *Поддержка сохраненного элемента.* При устранении речевого нарушения специалист в первую очередь опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь затем постепенно подключает поврежденную «связь» к активной деятельности.

Учет закономерностей развития нормальной речи. Усвоение языковых норм имеет свои алгоритмы, которые необходимо учитывать. Основная цель логопедии — максимально приблизить речевое развитие ребенка, страдающего речевым нарушением, к норме.

5. *Учет руководящей деятельности.* Таким занятием для дошкольника является игра. Во время игры у него возникает много вопросов, а значит, он испытывает потребность в вербальном общении. К игре присоединяется логопед и помогает ребенку преодолеть речевое нарушение так, чтобы он этого не осознавал.

6. *Шаг за шагом.* Процесс разговорной терапии длительный и целенаправленный. Выделяют следующие стадии:

- диагностика (осмотр, выявление нарушений речи, разработка индивидуальной программы коррекции)

- коррекция: мотивация ученика, подготовка артикуляционного аппарата, отработка правильного речевого дыхания, распознавание звуков, автоматизация звуков в самостоятельной речи, различение смешанных звуков.

- оценка и контроль динамики обучения, проверка отсутствия рецидивов

7. *Учет индивидуальных особенностей.* Каждый ребенок, особенно ребенок с какой-либо формой инвалидности, является индивидуальностью. Учитывая индивидуальные особенности, логопед находит подход к любому ребенку, выстраивает с ним доверительные отношения, заинтересовывает его, формирует уверенность в овладении нормальной речью. Индивидуальный подход к ребенку — залог успеха логопедической работы.

8. *Тесное сотрудничество с родителями.* Роль родителей является одной из ведущих в преодолении речевых проблем у ребенка. Ребенок занимается с логопедом один-два часа в неделю, и развитие речи — это непрерывный процесс. Только участие, интерес, изобретательность, энергия и постоянный контроль процесса со стороны родителей могут завершить работу, начатую логопедом. Совместное решение проблемы может сплотить родителей и детей, поскольку предполагает обучение через игру.[2. стр.67]

В работе логопеда традиционные технологии используются специалистом в следующих целях:

- комплексное рассмотрение и выявление нарушений;
- исправление ошибок произношения различных звуков;
- развитие навыков правильного речевого дыхания;
- коррекция голоса, темпа и ритма речи, ее интонации и расстановки пауз;
- проведение логопедического массажа. Рассмотрим каждый из них более подробно.

▪ Логопедическое обследование

Данная технология применяется на первом — диагностическом — этапе работы, и ее основной целью является выявление проблемы (дефекта), определение степени нарушения речи и выбор наиболее подходящих методов коррекции. Для достижения цели логопед решает следующие задачи:

- анализирует уровень развития речи ребенка и выявляет индивидуальные особенности;
- выявляет недостатки развития и изменения речи;
- делает прогнозы относительно применения специальных коррекционных методов и приемов;
- готовит план действий, разрабатывает индивидуальную программу работы с ребенком;
- анализирует результаты логопедических вмешательств.

▪ Коррекционная работа с ошибками произношения

Для исправления неправильного произношения звуков необходимо следующее:

- Подготовить анализаторы (речеслуховой и речезвуковой) к коррекции, правильному восприятию и правильному произношению звуков.
- Развивать начальные произносительные навыки и умения и доводить их до автоматизма.
- Обучать использованию определенных звуков в речи, развивать навыки установления коммуникативных связей.

▪ Формирование правильного речевого дыхания

Метод, который логопед выбирает для своей работы, зависит от конкретного нарушения речи, которое необходимо исправить.

Например, для развития речевого дыхания при заикании необходимо:

Развивать у ребенка навыки диафрагмально-реберного дыхания.

Научите его выдыхать воздух через рот в течение длительного времени.

Сделайте долгий фонаторный выдох.

Целью заключительного этапа станет формирование речевого вдохновения.

Для развития навыков речевого дыхания при дизартрии применяются общие дыхательные упражнения и упражнения на речевое дыхание.[3. Стр.120]

Звуковая коррекция

Такая коррекционная работа проводится, например, при ринолалии и включает упражнения и методики для:

- нормализация тембра голоса;
- восстановление функций гортани (особенно ее двигательной функции);
- разработка голосовых данных;
- восстановление навыков постановки голоса.

Логотип массаж

Суть данной логопедической технологии заключается в механическом воздействии на мышцы артикуляционного аппарата, что способствует восстановлению тонуса мышц, участвующих в речи. Логопедический массаж безболезнен, благотворно влияет на нервную систему и мышцы, стимулирует кровообращение, улучшает речевое дыхание, а главное, его можно проводить в домашних условиях, без присутствия специалиста.

Инновационные технологии в логопедической практике

В коррекционно-развивающей работе специалисты все чаще используют нетрадиционные методы и средства. Эти инновационные элементы в сочетании с традиционными, проверенными временем логопедическими технологиями помогают:

- Создать более комфортные условия для каждого ребенка, учитывая его индивидуальные особенности и потребности, в эмоциональном и психологическом плане.
- Вовлекать и мотивировать детей, делая их активными участниками образовательного и восстановительного процесса.
- Повысить эффективность взаимодействия логопеда с его маленькими подопечными.
- Ускорить достижение положительных результатов.

К инновационным технологиям, которые успешно применяются в работе логопедов, относятся:

- методы арт-терапии: музыкотерапия, сторителлинг, песочная терапия, арт-терапия и т. д.;
- игровые технологии;
- телесно-ориентированные техники;
- цветотерапия;
- ароматерапия;
- пальчиковая гимнастика;
- информационные и компьютерные технологии (ИКТ);
- мнемоника;
- локальная гипер- и гипотермия или криотерапия и т. д.

Музыкальная терапия

Двигаться в ритме музыки, слушать музыкальные композиции, петь скороговорки под музыку

или играть на различных музыкальных инструментах — вариантов использования этого вида искусства множество. Музыкальная терапия оказывает такое благотворное воздействие на организм маленьких пациентов таким ненавязчивым, даже приятным образом:

- улучшает и стабилизирует эмоциональное состояние;
- тонизирует кору головного мозга;
- учит слушать и анализировать мелодии и звуки, создаваемые различными инструментами;
- развивает чувство ритма;
- стимулирует слух.

Сказкотерапия

Сказки могут быть дидактическими, психологическими, медитативными, психотерапевтическими и психокоррекционными. Они обладают огромным терапевтическим потенциалом. Истории можно сочинять и рассказывать, рисовать или сшивать. Элементы сказкотерапии помогают в коррекционной работе логопеда в дошкольном образовательном учреждении:

- создание комфортной атмосферы для ребенка;
- регулируют взаимодействие анализаторов - зрительного, слухового, двигательного;
- развивать у детей умение высказываться (строить монолог), вести беседу (вести диалог);
- работа над звуковой и лексико-грамматической стороной речи и т. д.

Арт-терапия

Существует множество разновидностей этого вида арт-терапии, например, кляксография, рисование зернистостью или рисование пальцами. Арт-терапия дает возможность невербального самовыражения и активизирует творческий потенциал, развивает мелкую моторику, способствует развитию артикуляционного аппарата и навыков связной речи.

Песочная терапия

Песок — природный материал с положительной энергетикой. Оказывает мягкое воздействие на нервные окончания, расположенные на кончиках пальцев, в сухожилиях, или, наоборот, снимает излишнее напряжение (мышечное, психоэмоциональное), способствует развитию мелкой моторики рук и навыков пространственной ориентации. Песочная терапия благотворно влияет на эмоционально-волевую сферу и позволяет мягко, непринужденно и в игровой форме корректировать дефекты речи, учит использовать как вербальные, так и невербальные средства общения, снимает психологические блоки.

Есть разные способы игры с песком:

- рисование отпечатков ладошек или кулаков;
- окуните руки в песок и пошевелите пальцами, сжимайте и разжимайте кулаки;
- проведите ладонями по песчаной поверхности;
- нарисуйте на поверхности зигзаги, круги или другие узоры;

- закапывать различные предметы (мелкие игрушки), затем медленно сдувать песок и находить спрятанный предмет и т. д.

Однако стоит помнить, что песочный метод имеет противопоказания, такие как царапины или ссадины на руках, повышенная тревожность малыша или аллергия на пыль.

Мнемотехника

Это технология, которая помогает вам быстрее и легче запоминать информацию. Суть его в следующем:

Слова, фразы, фрагменты текста, сцены из мультфильмов или сказок изображаются схематично с помощью отдельных символов.

Дети видят эти загадочные символы и диаграммы и пытаются их расшифровать, что вызывает у них любопытство и интерес.

Перевод и расшифровка историй развивает творческие способности детей, что помогает им лучше запоминать.

Использование мнемотехники в логопедии помогает:

- активизировать зрительное и слуховое восприятие информации;
- развивать ассоциативное мышление и зрительную память;
- развивать навыки связной речи;
- развивать зрительное и слуховое внимание;
- улучшить произношение и т.д.

Телесно-ориентированные техники

Все в организме человека взаимосвязано. Тренируя двигательную сферу, можно стимулировать развитие психических функций и свойств, формировать умение управлять собственными движениями (движениями рук и ног), влиять на эмоционально-волевые проявления, характер, способности, речевые навыки.

Телесно-ориентированные методики, используемые в работе логопеда, включают:

- дыхательные упражнения - помогают развить навыки самоконтроля и улучшить ритм тела;
- биоэнергетическая пластика - один из видов артикуляционной гимнастики, которая предполагает одновременное выполнение определенных движений и активизацию речевого аппарата (например, поднятие рук и высовывание языка), учит координировать движения, развивает произвольное внимание, восприятие информации, синхронизирует мозговую деятельность, воздействует на головной мозг и мозговую деятельность. мысль и речь;
- упражнения на релаксацию - развитие навыков самонаблюдения;

Растяжка — система упражнений, направленных на попеременное напряжение и расслабление различных частей тела, эффективное средство против мышечной гипер- и гипотонии.

Пальчиковая гимнастика

Несмотря на свое несерьезное название, методика даёт хороший эффект: ритмичные движения пальцев помогают активизировать мозговые центры, отвечающие за речь. Выполняя простые

упражнения, дети учатся концентрироваться, правильно распределять внимание и тренируют память. Регулярные упражнения для пальцев также являются отличной подготовкой к овладению навыками письменной речи. И самое главное, эта методика доступна даже ползающим детям.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

Компьютеры, планшеты и другие технические средства не только помогают логопедам готовиться к урокам — например, составлять презентации или раздаточные материалы, — но и разнообразят сам образовательный и обучающий процесс:

- показывать детям видеoinструкции по выполнению некоторых упражнений;
- предоставление фрагментов готовых учебных программ классам;
- использование возможностей мультимедийных технологий - например, проведение увлекательного сеанса физической нагрузки или просмотр мультфильма и т. д.[4.стр 45]

Структура занятий по автоматизации произношения и дифференциации звуков включает обязательные элементы:

1. Организационный момент.
2. Объявление темы урока.
3. Характеристика звука на основе артикуляционных и акустических свойств.
4. Произношение изученных звуков в слогах и слогосочетаниях.
5. Произношение звуков в словах.
6. Физкультурная минутка.
7. Работа над произношением.
8. Произношение звуков в связной речи.
9. Подведение итогов урока.

Рассмотрим более подробно задачи и варианты организации структуры уроков по автоматизации произношения и дифференциации звуков.

1. Организационные.

Целью занятия является знакомство с темой урока, создание позитивного настроения, пробуждение интереса к изучению новых звуков, а также улучшение психомоторных функций. Основная задача учителя — заинтересовать детей с первых минут урока. Организационные моменты проводятся в разных вариантах, но в любом случае полезно включать упражнения на релаксацию, мимику и имитацию.

2. Объявление темы урока.

Задания, предложенные в этом разделе, позволяют плавно и незаметно перейти к теме урока. Перед детьми обычно выставляются игрушки, плоские фигурки или изображения персонажей, участвующих в занятии. Дети знакомятся с ними, называют выученные звуки и имена персонажей. Например, на уроке «Три поросенка» тема сообщения звучит так: «Сегодня мы напишем сказку про Ниф-Нифа, Наф-Нафа, Нуф-Нуфа и выучим звук Н». Другой вариант: детям предлагается повторить и отгадать загадку, в каждом слове которой присутствуют изученные звуки.

Таким образом, игровая форма, передающая тему урока, не только вызывает у детей интерес к

уроку, но и достигает главной цели данного этапа — сосредотачивает внимание детей на изучаемом звуке, восприятии новых звуков или повторении знакомых звуков.

3. Характеристика звуков на основе артикуляционных и акустических свойств.

На этом этапе выполняются следующие задачи:

- уточняется артикуляция - положение губ, языка и зубов при произнесении изучаемого звука;
- на рисунке показан «профильный» звук;
- определяются акустические характеристики звуков: согласные или гласные, твердые или мягкие, глухие или звонкие;
- обнаружено образное сравнение звука (звук [Р] – рев тигра);

4. Произношение изученных звуков в словах и слоговых сочетаниях.

Основная задача – развитие слухоречевой памяти и фонематического восприятия, мимики, просодических компонентов речи (ритма, ударения, интонации). Произношение слоговых последовательностей обычно сочетается с развитием интонационной выразительности речи и мимики. Слоговые сочетания произносятся в зависимости от характера урока.

5. Произношение звуков в словах.

На данном этапе урока решаются следующие задачи:

- развитие фонематического восприятия и фонематических представлений;
- уточнение и расширение словарного запаса;
- овладеть грамматическими категориями словоизменения и словообразования, понимать значение и многозначность слов;
- развитие слухового внимания и зрительной памяти;
- освоение простых и сложных видов звукологового анализа и синтеза.

Для решения этих проблем важен выбор речевых и визуальных материалов. Первый критерий отбора определяется темой и предметом занятия, второй — заданием. В работе постоянно используются предметы, игрушки, картинки, которые обогащают словарный запас детей и развивают фонематическое восприятие.

Визуальный материал не предъявляется в процессе формирования фонематических представлений, а если и предъявляется, то только после того, как дети называют слова. При этом фонематические представления детей, основанные на ранее известных образах предметов, позволяют активизировать мыслительные процессы у детей и развивать память.

Использование на уроке слов, охватывающих одну или несколько общих групп (птицы, животные, блюда и т. д.), способствует развитию логической памяти, а использование речевого материала — слов, насыщенных изучаемым звуком (в начале, середине или конце слова), — развивает звуковое чувство.

Параллельно с решением перечисленных задач на данном этапе ведется работа по овладению грамматическими категориями языка. Вопросы задаются таким образом, чтобы дети могли повторить одно и то же слово в разных падежах, единственном и множественном числе, в настоящем или прошедшем времени, а также с разными префиксами.

6. Физкультурная минутка

Физкультурная минутка тесно связана с темой урока и является своего рода мостиком к следующей части урока.

Основные цели физкультурной минутки:

- снять усталость и стресс;
- добавить эмоциональный фон;
- развивать общую моторику;
- развивать четкие координированные движения, связанные с речью.

Планируя физкультурную минутку, важно помнить, что физические упражнения в сочетании с подвижными играми и речью способствуют улучшению крупной моторики. Этим же цели служат и упражнения, имитирующие рабочие движения. Музыка и ритмичные движения снимают усталость и благотворно влияют на настроение детей.

Существуют различные формы проведения физкультурных минут. Это может быть имитация активной игры или трудовой деятельности, произношение скороговорок, сопровождаемое движением, и многое другое. Иногда развитие сюжета на физкультурной минутке связывается с цепочкой ситуаций из предыдущего этапа урока, одним словом. Физкультминутка может проводиться и в форме психофизической гимнастики, когда дети с помощью мимики, жестов и движений изображают состояния различных животных. Физкультурные минутки можно проводить под музыку, соответствующую теме урока.

7. Работа над предложением.

Первоначальная работа над заданиями на сочетание слов помогает детям успешно осваивать закономерности необходимых словосочетаний в предложениях.

Создание закономерностей усвоения необходимых связей между словами в соединениях является основой формирования лексико-грамматических конструкций предложений.

На этом этапе занятий решаются следующие задачи:

- установление лексических и грамматических связей между членами предложения;
- пополнение накопленного словарного запаса;
- формирование связности и ясности высказываний;
- работа над мыслительными процессами, особенно над предложениями как средством вывода заключений;
- анализ и синтез словесного состава предложения как средство профилактики нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии).

Существуют различные методы работы над предложениями, но в любом случае важно помнить, что задания должны соответствовать основному

дидактическому правилу — от простого к сложному. На начальном этапе это ответы на вопросы по картинкам. Затем задания усложняются: детям предлагается составить предложения, используя ряд слов или ключевых слов.

Созданию живой и творческой атмосферы способствуют задачи, которые необходимо выполнить логопеду по исправлению намеренных «несоответствий» и смысловых ошибок в «сказках».

На этом этапе работы над предложением обязательным условием при выборе принципов и методов организации заданий должна быть логическая и игровая связь с сюжетом урока.

8. Произношение звуков в связной речи.

Основная часть сценки — совершенствование навыков правильного произношения звуков в предыдущих текстах, то есть доведение произношения звуков до автоматизма. На этом пути решаются следующие задачи:

- развитие воображения и творческой фантазии;
- развитие словесного творчества;
- развитие мелодико-интонационного и просодического компонентов.

Необходимым и обязательным условием заданий на этом этапе является смысловая и игровая связь с темой или сюжетом урока и с заданиями предыдущего этапа.

Сначала они предлагают отдельные слова и рифмы, а затем целые фразы. Развитию связной речи способствует планомерное или импровизированное построение сюжета урока. В ходе занятия дети прогнозируют действия персонажей, готовят для них диалоги и реплики, отвечают на вопросы, находят выход из проблемных ситуаций.

Если позволяет время, можно организовать пересказ сказок детям от лица героев, с возможной театрализацией действий, развивающихся по мере развития сюжета (имитация движений, демонстрация сцен и т. д.).

9. Подведение итогов урока.

На заключительном этапе подводятся итоги, т.е. определяется их эффективность. Начальным условием является передача положительных эмоций.

При проведении индивидуальной оценки необходимо отмечать активность, успехи, пусть даже небольшие, или просто хорошее настроение конкретного ребенка, а реакция на неудачи должна быть с надеждой на успех на следующих занятиях, с уверенностью в том, что не нужно отчаиваться — если активно работать, все получится!

Важно выяснить, как дети оценивают прошедший урок по ответам на вопросы: «Что вам понравилось? Какие задания показались вам интересными? Какое задание было самым трудным? Что бы вы хотели услышать в следующий раз?» и т. д.

Заключительный «аккорд» урока должен звучать как позитивная оценка и уверенность в том, что завтра будет еще лучше. Важно завершить занятие так, чтобы дети с нетерпением ждали следующей встречи с логопедом.

Список источников

1. Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим нарушением речи. Программно – методические рекомендации / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 189,(3) с. – (Дошкольник.Логопедия).
2. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико – фонематической стороны речи у дошкольников . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128с.
3. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Пособие для воспитателя дет.сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1980. – 240 с., ил.
4. Болотина Л.Р. Воспитание звуковой культуры речи у детей в ДОУ: метод.пособие / Л.Р. Болотина, Н.В. Микляева, Ю.Н. Родионова. – М.: Айрис-пресс, 2006, - 128 с. – (Дошкольное воспитание и развитие